

CUIDAR EM REDE: AVALIAÇÃO MULTIDIMENSIONAL E ENCAMINHAMENTO INTERPROFISSIONAL NA SAÚDE DO IDOSO

Rachel Cavalcanti Fonsêca – Curso de Fisioterapia –
rachel.fonseca@unipe.edu.br

Rafaela Gerbasi Nóbrega Quartarone - Curso de Fisioterapia –
rafaela.nobrega@unipe.edu.br

Rosa Camila Gomes Paiva - Curso de Fisioterapia –
rosa.camila@unipe.edu.br

DOI 10.5281/zenodo.17498777

O envelhecimento populacional brasileiro impõe desafios crescentes aos sistemas de saúde, exigindo respostas que transcendam o modelo biomédico e valorizem a integralidade do cuidado. Nesse contexto, a atuação do fisioterapeuta no Sistema Único de Saúde (SUS), especialmente junto à população idosa, deve ser pautada em avaliações abrangentes e no trabalho em rede com outros profissionais da saúde. A Avaliação Multidimensional do Idoso (AMI) constitui uma ferramenta essencial para identificar fragilidades, riscos e demandas específicas de cada pessoa idosa, permitindo a construção de planos terapêuticos mais eficazes, personalizados e intersetoriais. Com essa perspectiva, a disciplina Fisioterapia na Saúde Pública Geriátrica e Reumatológica foi estruturada para proporcionar aos estudantes experiências práticas e reflexivas, em articulação com os princípios do SUS e com a realidade da atenção primária à saúde. O objetivo deste relato é descrever a experiência acadêmica vivida ao longo de um semestre na disciplina de Fisioterapia na Saúde Pública Geriátrica e Reumatológica, com foco na realização da avaliação multidimensional do idoso e nos encaminhamentos realizados a diferentes profissionais e serviços da rede de atenção à saúde. Trata-se de um estudo do tipo

INTER SCIENTIA

ISSN 2317-7217

REVISTA INTERCIENTIA | EDIÇÃO ESPECIAL | XIV SAPIENS | OUT/2025

relato de experiência, desenvolvido com uma turma do curso de Fisioterapia durante o primeiro semestre de 2025. A metodologia adotada foi teórico-prática, integrando fundamentos conceituais sobre políticas públicas, envelhecimento e doenças reumatológicas com vivências em campo, supervisionadas pela docente. Ao longo do semestre, os estudantes realizaram atendimentos a idosos na clínica escola de Fisioterapia do UNIPÊ. Cada atendimento envolveu a aplicação da Avaliação Multidimensional do Idoso, contemplando instrumentos como MEEM, GDS-15, Escala de Katz, Lawton, Timed Up and Go e IVCF-20. A partir dos achados clínicos e sociais, os alunos elaboraram planos terapêuticos individualizados e, quando necessário, realizaram encaminhamentos para outros profissionais, como médicos da atenção primária, nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais e enfermeiros. Também foram realizados encaminhamentos para grupos de apoio, serviços especializados (como reumatologia, geriatria e ortopedia) e ações de reabilitação mais intensiva. Os resultados demonstraram que os estudantes desenvolveram uma compreensão mais ampliada e humanizada sobre o processo de envelhecimento, adquirindo habilidades para identificar riscos geriátricos e fragilidades de forma sistematizada. A vivência prática fortaleceu o senso de responsabilidade social, a escuta qualificada e a atuação interprofissional, contribuindo para a formação de fisioterapeutas mais preparados para os desafios da saúde pública. Além disso, os próprios idosos participantes expressaram satisfação com a escuta atenta e com os encaminhamentos recebidos, reconhecendo o valor do cuidado integral. Conclui-se que integrar a Avaliação Multidimensional do Idoso ao ensino de Fisioterapia na saúde pública potencializa não apenas o raciocínio clínico e a prática baseada em evidências, mas também a sensibilidade e o compromisso ético com o envelhecimento digno. O

trabalho em rede, construído desde a graduação, prepara os futuros profissionais para uma atuação mais colaborativa, centrada na pessoa e alinhada aos princípios do SUS.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Ministério da Saúde. *Caderno de Atenção Básica nº 19: Envelhecimento e saúde da pessoa idosa*. Brasília: MS, 2006.

VERAS, Renato. *Modelos assistenciais para uma população que envelhece rapidamente: alternativas para o setor saúde*. *Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia*, v. 11, n. 3, p. 371-379, 2008.

